

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 209 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR IAIN ANTASARI NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG RENCANA STRATEGIS UIN ANTASARI 2015-2019 (EDISI REVISI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pembaharuan Rencana Strategis IAIN Antasari 2015-2019, perlu mengubah Keputusan Rektor IAIN Antasari Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis UIN Antasari 2015-2019 (Edisi Revisi);
- b. bahwa Keputusan Rektor IAIN Antasari Antasari Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis IAIN Antasari 2015-2019 dianggap sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan perubahan dengan menetapkan Keputusan Rektor yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
9. Keputusan Rektor IAIN Antasari Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR IAIN ANTASARI NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS UIN ANTASARI 2015-2019 (EDISI REVISI).

- KESATU : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan Rektor IAIN Antasari Antasari Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis IAIN Antasari 2015-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Rencana Strategis UIN Antasari 2015-2019 (Edisi Revisi) ini akan diatur kemudian.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 April 2019

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUS BURRAHMAN 5

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR ~~209~~ TAHUN 2019
TANGGAL 5 APRIL 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR IAIN ANTASARI NOMOR 15 TAHUN
2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS UIN ANTASARI 2015-2019 (EDISI
REVISI)

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
UIN ANTASARI BANJARMASIN
TAHUN 2015 – 2019 (Edisi Revisi)**

1. LATAR BELAKANG

Ketika berdiri pada tahun 1964, IAIN Antasari terdiri dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Syariah di Banjarmasin dan Kandangan, Fakultas Tarbiyah di Barabai, dan Fakultas Ushuluddin di Amuntai. Selanjutnya berdiri Fakultas Tarbiyah di Banjarmasin diikuti Fakultas Tarbiyah cabang Martapura, cabang Rantau, dan cabang Kandangan. Fakultas baru yang didirikan kemudian pada tahun 1970 adalah Fakultas Dakwah di Banjarmasin. Pada tahun 1973, diputuskan bahwa semua Fakultas Tarbiyah di daerah disatukan menjadi Fakultas Tarbiyah di Banjarmasin. Pada tahun 1978 Fakultas Syariah dan Ushuluddin juga dipindahkan dan disatukan di Banjarmasin. Proses penyatuan ini berakhir pada tahun 1980. Akhirnya, IAIN Antasari memiliki 4 fakultas yang semuanya tergabung di Banjarmasin, yakni Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Dakwah, dan Fakultas Ushuluddin. Pada tahun 1988 Fakultas yang ada di IAIN Antasari bertambah menjadi enam, yaitu dengan diintegrasikannya Fakultas Tarbiyah yang ada di Palangka Raya dan Samarinda menjadi cabang dari IAIN Antasari Banjarmasin yang kelak pada tahun 1999 melepaskan diri menjadi STAIN.

Sejak tahun 2011 IAIN Antasari telah menetapkan Renstra untuk lima tahun. Pada saat itu muncul gagasan untuk mengembangkan prodi-prodi sebagai respon terhadap gagasan integrasi ilmu yang sedang dikembangkan di PTKIN. Dengan demikian, dibuat kebijakan tentang IAIN dengan *wider mandate* (mandat yang lebih luas). Empat fakultas yang ada di IAIN Antasari saat itu meliputi Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Dakwah dan Fakultas Ushuluddin. Sejak tahun 2013 empat fakultas tersebut telah diubah menjadi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Pada tahun 2015 kembali dibuat Renstra baru untuk lima tahun ke depan. Renstra ini adalah upaya melanjutkan gagasan integrasi ilmu dengan *wider mandate* menjadi alih status IAIN Antasari Banjarmasin ke UIN Antasari Banjarmasin. Pada tahun 2014 usul proposal alih status tersebut ditanggapi secara positif oleh Kementerian Agama dengan memanggil tim IAIN Antasari untuk presentasi di Jakarta. Selanjutnya, sambil menunggu proses administrasi alih status tersebut diusulkan pula pembukaan prodi-prodi baru seperti

Manajemen Dakwah, Tadris Kimia, Tadris Biologi dan Tadris Fisika. Selain itu, juga dikembangkan program pendidikan pada jenjang diploma menjadi strata satu (S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam), jenjang strata dua (S2 Pendidikan Bahasa Arab dan S2 Hukum Keluarga) dan jenjang strata tiga (S3 Ilmu Syariah).

Pada bulan April 2017 IAIN Antasari beralih status menjadi UIN Antasari Banjarmasin. Dengan perubahan ini, maka Renstra IAIN Antasari 2015-2019 perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan alih status tersebut. Perubahan ini mencakup nomenklatur kelembagaan seperti IAIN Menjadi UIN, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam menjadi Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selain itu, adapula perubahan nomenklatur Ortaker lainnya seperti adanya Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Pusat Pengembangan Karir dan kewirausahaan. Dari segi isi Renstra revisi ini menyesuaikan dengan empat pilar filosofi keilmuan UIN Antasari Banjarmasin.

2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
5. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Antasari;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari;
9. Keputusan Rektor IAIN Antasari Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis 2015-2019.

3. PERMASALAHAN STRATEGIS

Berdasarkan analisis kondisi UIN Antasari Banjarmasin, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan strategis sebagai berikut :

a. Paradigma Baru Pendidikan Tinggi Islam

Dikotomi ilmu agama dan ilmu umum berdampak pada pandangan masyarakat terhadap perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI). Lulusan PTKI dianggap hanya memiliki kompetensi dalam bidang ilmu-ilmu agama saja dan lulusan perguruan tinggi umum dianggap tidak memiliki kompetensi dalam bidang ilmu keagamaan. Pada satu sisi,

persoalan itu disikapi oleh mahasiswa pada perguruan tinggi umum dengan kelompok-kelompok studi Islam yang mengajak mahasiswa untuk mendalami ilmu agama. Akan tetapi, di sisi lain, perguruan tinggi keagamaan Islam, tidak dapat memperluas kajian keilmuannya ke bidang ilmu-ilmu umum, karena keterbatasan wewenang lembaga.

Permasalahan strategis tersebut mengharuskan perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) untuk mengembangkan kajian-kajian ilmu-ilmu keislaman interdisipliner. Kajian tersebut juga tidak terlepas dari kajian terhadap nilai-nilai lokalitas yang berkembang ditengah masyarakat. Dalam konteks Kalimantan Selatan, nilai-nilai lokal tersebut tidak terlepas dari nilai Islam yang identik dengan *Urang Banjar*. Dengan demikian, kajian keilmuan interdisipliner tersebut selalu sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks itulah, UIN Antasari harus melakukan rekonstruksi kurikulum berbasis integrasi ilmu dan nilai-nilai lokal tersebut. Rekonstruksi itu harus dilakukan dengan komprehensif dan berkesinambungan sehingga kajian ilmu-ilmu keislaman terintegrasi dengan ilmu-ilmu umum dan menghilangkan kesan dikotomis. Penerapan paradigma tersebut dapat dilakukan dengan diawali pemberian kewenangan yang lebih luas secara bertanggung jawab dan akuntabel (*accountability*) pada UIN Antasari.

Kewenangan yang lebih luas tersebut terimplementasi dengan transformasi kelembagaan menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari. Sebagai universitas yang mengembangkan integrasi ilmu, UIN Antasari memiliki kekhasan yang meliputi empat unsur yaitu (1) integrasi dinamis antara ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu modern; (2) integrasi Islam dan kebangsaan; (3) berbasis lokal; (4) berwawasan global. Sesuai dengan sebutan Kota Banjarmasin yang dikenal sebagai "Kota Seribu Sungai", keempat ciri khas itu digambarkan dalam metafor "sungai pengetahuan".

Dalam rangka perencanaan dan pengembangan kelembagaan IAIN Antasari menuju UIN Antasari Banjarmasin dikembangkan empat pilar filosofi keilmuan UIN Antasari, yakni integrasi dinamis, integrasi Islam dan kebangsaan, berbasis lokal, dan berwawasan global.

1) Integrasi Dinamis

Jika digali lebih dalam mengenai integrasi nilai-nilai agama dengan ilmu ini, maka tentu ada perbedaan antara ilmu-ilmu sosial dan humaniora di satu sisi, dan ilmu-ilmu alam di sisi lain. Ilmu-ilmu sosial dan humaniora, karena menyangkut hidup manusia, lebih dekat bersentuhan dengan ilmu-ilmu keislaman. Hubungannya bersifat timbal balik bahkan interpenetratif, yang *memperkaya*, *memperbarui* dan *mencerahkan* satu sama lain. Inilah yang disebut *integrasi dinamis* antara ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Di satu sisi, ilmu-ilmu sosial dan humaniora dapat membantu mempertajam pemahaman dan refleksi kita terhadap agama, baik agama sebagai kenyataan empiris, atau agama sebagai ajaran. Di sisi lain, teori-teori dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora, yang sebagian dipengaruhi oleh pandangan dunia yang sekuler dan Baratsentris, dapat dievaluasi dan dikritik oleh ilmu-ilmu keislaman. Bagaimanapun, teori-teori ilmu-ilmu sosial dan

humaniora tak bisa lepas dari pandangannya tentang hakikat manusia, baik sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat. Di sinilah, pandangan Islam tentang hakikat manusia sebagai hamba Allah sekaligus khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi, sebagaimana yang tercantum dalam Alqur'an dan Hadis, dan telah diuraikan oleh para ulama sepanjang sejarah, dapat memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu-ilmu sosial dan humaniora tersebut.

Sementara integrasi ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu alam lebih banyak pada tataran etis, yakni pertimbangan-pertimbangan moral ketika menentukan objek penelitian (ontologis), dan dampaknya bagi kehidupan manusia ketika ilmu itu diterapkan menjadi teknologi (aksiologis). Hal ini sesungguhnya wajar, karena berbeda dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora, ilmu-ilmu alam mengkaji alam dan manusia pada tataran fisiknya saja. Karena itu, ilmu-ilmu alam tidak secara langsung bersentuhan dengan nilai. Nilai baru muncul ketika ilmu-ilmu ini dihubungkan dengan manusia yang mempelajari dan mengembangkan ilmu-ilmu tersebut. Hal ini sejalan pula dengan metafisika Islam mengenai hirarki eksistensi (*marâtib al-wujûd*). Dalam pandangan Islam, eksistensi tertinggi bersifat ruhaniyah seperti Tuhan, malaikat, dan ruh, sementara eksistensi fisik adalah rendah. Karena itulah, ilmu-ilmu yang mengkaji dunia fisik harus dikendalikan oleh dunia ruhani yang lebih tinggi, yaitu nilai-nilai moral dan spiritual.

2) Integrasi Islam dan Kebangsaan

Jika kita perhatikan, lembaga UIN sendiri, sebagai universitas berlabel Islam dan dibiayai pemerintah, jelas menunjukkan bahwa ia adalah wujud kelembagaan dari integrasi Islam dan kebangsaan. Karena itu, semua kajian ilmiah yang dilaksanakan, harus sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945, yang bercita-cita ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan menjaga perdamaian dunia. Semua kegiatan pendidikan juga harus mengacu kepada Undang Undang Sisdiknas, dan peraturan-peraturan pemerintah lainnya. Semua ini dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa nilai-nilai Islam adalah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, yang menjadi dasar bagi semua undang undang dan peraturan yang dibuat DPR dan pemerintah.

Selain orientasi kajian-kajian ilmiahnya, integrasi Islam dan kebangsaan tersebut, lebih diperdalam lagi dengan membangun kesadaran akan kesatuan dalam keragaman, yang dalam slogan kebangsaan kita disebut 'Bhinneka Tunggal Ika'. Tak dapat dipungkiri bahwa bangsa kita adalah bangsa yang amat majemuk, yang terdiri dari ratusan suku dan hidup di pulau-pulau yang terpisah, dan memeluk berbagai macam agama. Meskipun UIN jelas-jelas berbasis Islam, tetapi tidak berarti UIN akan menjadi universitas yang tertutup, apalagi anti terhadap para penganut agama lain. Islam mengajarkan bahwa perbedaan adalah kehendak Tuhan. Karena itu, manusia tidak bisa menyeragamkan atau menghapus perbedaan. Tuhan menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar mereka saling mengenal, dan berlomba-lomba berbuat kebaikan.

3. Berbasis Lokal

Sejalan dengan integrasi Islam dan kebangsaan, maka kajian keilmuan di UIN Antasari juga terintegrasi dengan konteks lokal, yakni daerah Kalimantan Selatan. Paling kurang, ada dua hal yang dimaksud dengan berbasis lokal di sini, yaitu pertama, berbasis pada kebutuhan dan tuntutan lingkungan alam dan sosial, dan kedua, berbasis pada kearifan lokal, yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kajian-kajian keilmuan harus peka

dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan keadaan alam lingkungan, khususnya di Kalimantan Selatan. Selain itu, kajian-kajian terhadap budaya lokal, khususnya budaya Banjar, yang sudah berpadu dengan nilai-nilai Islam, harus digalakkan. Melalui kajian-kajian ini, diharapkan akan muncul suatu sikap menghargai terhadap budaya lokal, menyerap nilai-nilainya yang positif dan berusaha melestarikan, mengembangkan dan mengadaptasikannya sesuai tuntutan zaman. Dengan demikian, kajian-kajian keilmuan di UIN Antasari, tidak akan membuat orang tercerabut dari akar budayanya.

4. Berwawasan Global

Walaupun berbasis lokal, tidak berarti bahwa kajian-kajian ilmiah di UIN Antasari menjadi sempit, sebatas lokal, ibarat katak dalam tempurung. Sebaliknya, kajian-kajian yang berbasis lokal tersebut justru diperkaya dan diperkuat dengan wawasan global, suatu pandangan menyeluruh dan mendunia. Kajian-kajian keilmuan di UIN Antasari, akan berusaha mengambil, mengembangkan dan turut serta menyumbangkan hal-hal yang positif dari globalisasi, dan pada saat yang sama, juga berusaha mencegah dan menghindari hal-hal yang negatif. Dari sudut pandang positif, globalisasi berarti terbukanya pintu yang sangat lebar bagi kesadaran akan kesamaan umat manusia, terlepas dari perbedaan agama, warna kulit, etnis, bangsa dan sebagainya. Dari sisi negatif, globalisasi bisa berarti dominasi negara-negara yang kuat secara politik, ekonomi dan budaya terhadap negara-negara yang lemah. Dua sisi ini, akan direspons melalui kajian-kajian ilmiah secara arif dan bijaksana.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor pendukung dalam proses pembelajaran. Dukungan sarana prasarana dalam proses pendidikan di UIN Antasari relatif telah memadai. Meskipun demikian, sarana prasarana harus selalu dikembangkan secara proporsional sesuai dengan pertumbuhan jumlah mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan stakeholder. Selain itu, sarana prasarana harus dipelihara secara berkesinambungan sehingga selalu berfungsi maksimal untuk mendukung proses pembelajaran.

Beberapa hal yang telah dikembangkan UIN dalam mewujudkan kelancaran aktivitas organisasi kegiatan akademik maupun non akademik adalah (1) UIN Antasari telah menyediakan sarana dan prasarana pendukung proses belajar-mengajar yang baik. Akan tetapi, perkembangan jumlah mahasiswa yang sangat pesat, pada lima tahun terakhir, menuntut penambahan serta pemeliharaan sarana dan prasarana ruang kuliah, media pembelajaran, serta hal lain yang dapat mendukung proses pembelajaran; (2) UIN Antasari telah melakukan pengembangan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dalam layanan akademik yaitu, sistem informasi akademik, perpustakaan digital, e-learning, jurnal online, dan sistem informasi lain yang mendukung proses pembelajaran. Pertumbuhan pengguna teknologi informasi yang masif harus didukung dengan dana yang memadai dan harus diiringi dengan efisiensi pada aspek lain.

Pada lima tahun ke depan, pengembangan sarana dan prasarana lebih diarahkan kepada pemanfaatan lahan di Guntung Manggis Banjarbaru seluas kurang lebih 70 hektar. Pengembangan sarana kampus pada lokasi tersebut didasarkan kepada kebutuhan pengembangan prodi-prodi baru, fakultas baru dan berbagai sarana dan fasilitas lainnya bagi sebuah universitas modern. Lahan yang cukup luas tersebut juga membuka peluang bagi pengembangan jangka panjang yang lebih komprehensif.

c. Pendidikan dan Pengajaran

Perguruan tinggi keagamaan Islam dituntut tidak hanya menghasilkan lulusan yang siap bersaing di dunia kerja tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Pendidikan dan pengajaran harus mempersiapkan manusia yang kreatif, inovatif, mudah beradaptasi, mudah dilatih serta selalu mengamalkan nilai-nilai moral Islam.

Oleh karena itulah, pola pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan harus terintegrasi antara pengembangan kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual serta kecerdasan sosial. Dalam konteks itu, program pendidikan pada *Ma'had Al-Jami'ah* menempati posisi sentral dalam pendidikan akhlak serta pembangunan budaya keislaman di lingkungan kampus. Selain itu, peningkatan kemampuan berbahasa asing (terutama Arab dan Inggris) sangat penting sebagai alat untuk bisa mengakses sumber-sumber ilmu pengetahuan dan alat komunikasi di dunia internasional. Dalam konteks itu, Pusat Pengembangan Bahasa bertugas untuk memberikan pelatihan, melaksanakan tes bahasa berstandar internasional dan melakukan penerjemahan.

Pelayanan pendidikan dari segi teknis-administratif belum sepenuhnya efektif dan efisien. Untuk itulah diperlukan manajemen pelayanan pendidikan dalam rangka membangun pelayanan pendidikan yang amanah, efisien, produktif dan akuntabel melalui tata kelola yang baik berbasis teknologi informasi. Dalam konteks program pemerintah menambah tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi dan paradigma keberpihakan terhadap kaum yang lemah, UIN Antasari memberikan beasiswa dalam berbagai bentuk yang bersumber dari pemerintah dan swasta. Selain peningkatan partisipasi, yang lebih penting lagi adalah peningkatan kualitas, termasuk peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, kualitas pelayanan serta input mahasiswa yang lebih selektif. Demikian pula, perlu peningkatan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi seperti *elearning*, *digital library*, jurnal online, sistem akademik online dan lain-lain yang dapat memberikan akses sebesar-besarnya kepada seluruh sivitas akademika.

d. Penelitian dan Publikasi Ilmiah

Penelitian sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi memiliki posisi penting dalam pengembangan keilmuan. Penelitian yang dilakukan perguruan tinggi harus memiliki sumbangan terhadap pengembangan ilmu dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Akan tetapi, penelitian yang berkualitas harus didukung oleh sumber dana, di samping sumber daya manusia yang berkualitas. Karena itu, dana penelitian, baik yang dianggarkan oleh UIN Antasari sendiri ataupun didapat dari kerjasama dengan pihak lain, perlu tersu ditingkatkan. Selain itu, peningkatan kemampuan para dosen dalam meneliti dan mengolah dan menganalisis data penelitian merupakan suatu keniscayaan pula.

Kualitas penelitian antara lain ditunjukkan oleh kualitas publikasi. Karena itu, para dosen perlu didorong untuk menerbitkan hasil-hasil penelitian mereka di jurnal-jurnal

nasional dan internasional yang bereputasi. Jurnal-jurnal yang dikelola UIN Antasari juga harus terakreditasi. Artikel ilmiah yang terindeks dan dikutip dalam jurnal-jurnal nasional dan internasional merupakan salah satu indikator kualitas perguruan tinggi di dunia. Demikian pula penerbitan buku-buku hasil penelitian, harus melalui proses review dan penyuntingan yang teliti agar hasilnya benar-benar memenuhi standar akademik yang tinggi.

e. Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang dituju. Akan lebih tepat lagi jika analisis kebutuhan tersebut dilakukan berdasarkan hasil riset. Pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab sosial, bukan berada di menara gading. Baik dosen ataupun mahasiswa berkewajiban untuk menyumbangkan ilmu dan keahliannya bagi kesejahteraan masyarakat. Karena masalah-masalah yang dihadapi masyarakat sangat beragam dan kompleks, maka sudah selayaknya pengabdian masyarakat dilakukan melalui kerjasama, baik dengan lembaga-lembaga pemerintah ataupun swasta, dengan mitra di tingkat lokal dan nasional ataupun internasional.

Seiring dengan perubahan zaman, pengabdian kepada masyarakat juga harus menyesuaikan dan memanfaatkan teknologi yang terus berkembang, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Kerjasama dengan media cetak dan elektronik, termasuk menggunakan sarana media sosial, dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan cakupan pengabdian kepada masyarakat.

f. Sumber Daya Manusia

Pengadaan dan pembinaan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci untuk mencapai cita-cita UIN Antasari Banjarmasin. Semua aktivitas yang dicanangkan sebagai isu strategis tidak akan mencapai sasaran sepanjang sumber daya manusianya tidak ditingkatkan dan dibina dalam norma-norma dan aktivitas organisasi secara profesional dan berkesinambungan. Sesuai dengan visi UIN Antasari, sumber daya manusia yang diharapkan adalah yang unggul dan berakhlak. Unggul dalam kualitas serta berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil'alam. Pembinaan sumber daya manusia ini mencakup seluruh civitas akademika, tidak hanya dosen, melainkan tenaga kependidikan, satuan keamanan, kebersihan dan karyawan-karyawan lainnya.

g. Pengembangan Kelembagaan, Manajemen dan Organisasi

Pengembangan kelembagaan bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Keterbatasan wewenang organisasi akan berdampak pada terbatasnya layanan kepada masyarakat. Karena itu, perubahan menjadi universitas akan diikuti dengan pembukaan prodi-prodi baru, bahkan fakultas baru, yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan bertanggungjawab. Begitu pula, berbagai unit dan lembaga baru, jika

membang benar-benar dibutuhkan, maka perlu ditambahkan dalam Ortaker UIN Antasari. Selanjutnya dalam konteks suatu organisasi, pengembangan tergantung kepada kemampuan manajerial yang dilaksanakan dalam suatu instansi. Pengelolaan organisasi yang tidak mantap menyebabkan kegiatan-kegiatan berlangsung kurang efektif dan efisien. Oleh karena itu kesulitan-kesulitan birokrasi, administrasi, dan pendanaan, menuntut aktivitas manajerial yang lebih kondusif dalam rangka mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Selain dari itu, kelancaran dan pengembangan organisasi hanya dimungkinkan dengan adanya kepemimpinan yang kuat dan komitmen bersama untuk meraih cita-cita.

h. Sistem Informasi

Informasi yang akurat dan benar sangat diperlukan dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan dan pengambilan keputusan. Dalam era globalisasi ini, sistem informasi yang tidak handal akan mendatangkan kendala-kendala dalam perumusan sasaran dan penetapan keputusan menuju cita-cita lembaga pendidikan. Visi dan misi hanya mungkin dicapai sepanjang informasi dapat sampai pada perencana dan pengambil keputusan secara cepat, tepat dan akurat. Dalam kaitan ini, sistem informasi yang menggunakan teknologi informasi yang modern harus dimiliki dan dikuasai oleh perguruan tinggi.

5. VISI

Menjadi Universitas yang Unggul dan Berakhlak.

Adapun penjelasan visi adalah sebagai berikut:

a. Universitas yang unggul

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang unggul, yakni istimewa dan menonjol dalam kajian keilmuan yang integratif antara ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu modern, menghayati nilai-nilai kebangsaan, berbasis lokal dan berwawasan global.

b. Berakhlak

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menanamkan nilai-nilai budi luhur, akhlak mulia, sesuai dengan ajaran Islam. Budi luhur tersebut tercermin dalam sikap dan perilaku seseorang terhadap lingkungan, sesama manusia, Tuhan dan diri sendiri.

6. MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul dalam berbagai disiplin ilmu yang terintegrasi dengan kebangsaan, berbasis karakter dan kearifan lokal, serta berwawasan global
- b. Mengembangkan riset berbagai disiplin ilmu integratif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan berdampak terhadap kelestarian alam

- c. Mengembangkan pola pengabdian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat
- d. Membangun kepercayaan dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga regional, nasional dan internasional
- e. Mengembangkan tata kelola berdasarkan manajemen modern dalam rangka mencapai kepuasan Civitas Akademika dan stakeholders

f. TUJUAN

Sebagai perguruan tinggi yang menjadikan Islam sebagai fondasi pengembangan ilmu pengetahuan, UIN Antasari bertujuan

- a. menghasilkan lulusan yang unggul dalam penguasaan disiplin ilmu yang terintegrasi dengan kebangsaan, berakhlak mulia, menghormati kearifan lokal, berwawasan kebangsaan, dan global;
- b. menghasilkan riset berbagai disiplin ilmu integratif yang bermanfaat bagi masyarakat;
- c. terlibat aktif dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
- d. menghasilkan kinerja institusi yang efektif dan efisien untuk menjamin pertumbuhan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang berkelanjutan; dan
- e. menyediakan pendidikan tinggi yang berkualitas untuk semua kalangan.

g. SASARAN STRATEGIS

- a. Sasaran strategis yang diharapkan akan tercapai dalam jangka waktu 5 tahun ke depan (2015-2019), yaitu
 - b. Meningkatnya peringkat status akreditasi kelembagaan tingkat program studi dan universitas;
 - c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan;
 - d. Meningkatnya status lembaga, jumlah fakultas, dan jumlah program studi pada pascasarjana dan fakultas, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - e. Meningkatnya kemampuan berbahasa asing (bahasa Arab dan Inggris) dan kualitas keberagaman mahasiswa melalui Mahad Al-Jamiah;
 - f. Teguhnya kekhasan kajian keilmuan UIN Antasari di kawasan regional, nasional, dan internasional
 - g. Meningkatnya kualitas penelitian dan publikasi ilmiah dosen;
 - h. Meningkatnya peran institusi dalam pengembangan masyarakat melalui berbagai pola pengabdian kepada masyarakat berbasis riset;
 - i. Meningkatnya kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana, dan pelayanan teknis akademik/non akademik;
- Meningkatnya keterserapan lulusan di dunia kerja;

- j. Meningkatnya reputasi positif UIN Antasari di kawasan regional, nasional, dan internasional;
- k. Meningkatnya kerja sama akademik dalam skala regional, nasional, maupun internasional;
- l. Meningkatnya dukungan alumni terhadap institusi.

h. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama (*key performance indicator*) dari setiap sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra ini merupakan target terukur yang harus dicapai UIN Antasari hingga berakhirnya Renstra 2015-2019. Indikator kinerja ini juga merupakan indikator keberhasilan program yang dilaksanakan oleh sivitas akademika. Berikut ini adalah matriks indikator kinerja utama:

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama (*key performance indicator*) dari setiap sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra ini merupakan target terukur yang harus dicapai IAIN/UIN Antasari selama lima tahun (2015-2019). Indikator kinerja ini juga merupakan indikator keberhasilan program yang dilaksanakan oleh sivitas akademika. Berikut ini adalah matriks indikator kinerja utama:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2014	Target Pencapaian				
				2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya status akreditasi kelembagaan tingkat program studi dan institut	20% program studi pada fakultas dan pascasarjana terakreditasi A oleh BAN PT Institut/universitas terakreditasi B oleh BAN PT	0%	0	2%	5%	10%	20%
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan	7% dosen ber kualifikasi Guru Besar. 35% dosen ber kualifikasi pendidik dan kependidikan	4%	4%	4%	5%	6%	7%
		15% tenaga kependidikan menjabat sebagai tenaga fungsional khusus.	16%	16%	20%	25%	30%	35%
			5%	6%	8%	10%	12%	15%
3	Meningkatnya status lembaga, jumlah fakultas, dan jumlah program studi pada pascasarjana dan fakultas, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Transformasi kelembagaan menjadi Universitas Islam Negeri Enam fakultas	IAIN	LAIN	UIN	UIN	UIN	UIN
			4	4	4	5	5	6
		Tiga Puluh Dua prodi	24	24	24	28	30	32

No	Sasaran Strategis	di tingkat fakultas	Delapan prodi di tingkat pascasarjana						9	10
			5	6	6	8	8	9		
4	Meningkatnya kemampuan berbahasa asing (bahasa Arab dan Inggris) dan kualitas akhlak Islami mahasiswa melalui Mahad Al -Jamiah	Mahasiswa baru mengikuti program Mahad Al -Jamiah	3 bln	3 bln	3 bln	3 bln (untuk mahasiswa)	2 bln (untuk mahasiswa)	3 bln (untuk mahasiswa)	3 bln (untuk semua mahasiswa)	
			2	2	2	2	4	4		
5	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian						2018	2019
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
4	Meningkatnya kemampuan berbahasa asing (bahasa Arab dan Inggris) dan kualitas akhlak Islami mahasiswa melalui Mahad Al -Jamiah	Seluruh mahasiswa mengikuti pembelajaran bahasa asing melalui Pusat Pengembangan Bahasa selama dua semester pertemuan/ semester)	300/ 400	300/ 400	300/ 400	350/ 425	375/ 450	400/ 475		
5	Mendapat nilai TOEFL minimal 400 bagi jurusan non Bahasa Arab dan 475 bagi jurusan Bahasa Arab	Mendapat nilai TOEFL minimal 400 bagi jurusan non Bahasa Inggris dan 500 bagi jurusan Bahasa Inggris	300/ 400	420/ 450	425/ 460	430/ 470	440/ 480	450/ 500		
	Teguhnya kekhlasan kajian	Berdiri tiga lembaga non-struktural yang	1	2	2	2	2	3		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			Target Pencapaian					
	keilmuan UIN Antasari di kawasan regional, nasional, dan internasional	secara intensif dan berkesinambungan melakukan kajian terhadap kekhasan kajian keilmuan UIN Antasari						
		Sepuluh judul penelitian per tahun yang mengkaji tentang kekhasan kajian keilmuan UIN Antasari	2	4	5	6	8	10
		Tersedianya 1000 judul literatur yang berisi kekhasan kajian keilmuan UIN Antasari	250	250	500	700	800	1000
		Tersedianya 10 judul (2 judul per fakultas/ Pascasarjana) buku ajar yang mengintegrasikan kekhasan kajian keilmuan UIN Antasari dengan bidang mata kuliah	0	0	4	6	8	12
6	Meningkatnya kualitas penelitian dan publikasi ilmiah dosen	25 judul artikel diterbitkan pertahun pada jurnal terakreditasi nasional (sinta 1 – 6)	5	5	10	15	20	25
		5 judul artikel diterbitkan pertahun pada jurnal terakreditasi internasional	1	1	1	1	5	10
		6 judul artikel diterbitkan pertahun pada jurnal terakreditasi internasional bereputasi	1	1	1	1	4	6
		Enam jurnal ilmiah terakreditasi nasional yang dibiayai DIPA	0	0	0	2	4	6

7	Meningkatnya peran dalam pengembangan masyarakat melalui berbagai pola pengabdian kepada masyarakat	Memiliki sepuluh desa binaan yang tersebar pada 60% kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dengan program yang berkelanjutan	3	3	5	7	9	10
		Memberdayakan empat usaha mikro kecil dan menengah	0	1	2	3	4	
		Memiliki lima mitra dalam pemberdayaan masyarakat	1	3	4	5	5	
		Lima penelitian per tahun sebagai basis pengabdian masyarakat	1	2	3	4	5	
		Terdaksananya empat Program Pengabdian Kepada Masyarakat, selain Kuliah Kerja Nyata, oleh mahasiswa per tahun.	0	1	3	3	4	
8	Meningkatnya kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana dan pelayanan teknis akademik/ non akademik	Dua unit kerja meraih sertifikat ISO 9001 : 2008	0	0	0	0	1	2
		1% anggaran dialokasikan untuk pengembangan perpustakaan.	0,2%	0,35%	0,5%	0,75%	1%	
		Tersedianya 80% sarana dan prasarana sesuai standar nasional pendidikan	50%	60%	75%	75%	80%	
9	Meningkatnya tingkat keterampilan lulusan di dunia	40% lulusan terterap di sektor formal	25%	30%	32,5%	35%	40%	
		60% lulusan terterap di	35%	40%	45%	50%	60%	

10	kerja Meningkatnya reputasi positif UIN Antasari di kawasan regional, nasional, dan internasional	sektor non-formal Seratus tujuh puluh lima topik publikasi lembaga perserahan yang dimuat pada media cetak regional Kalimantan Dua puluh lima topik publikasi pada media cetak atau online bereputasi nasional Website resmi UIN Antasari menduduki peringkat 25 besar di Indonesia versi Webometric	50 topik 5 topik 211	75 5 100	100 10 50	125 15 50	150 20 35	175 25 25
11	Meningkatnya jumlah berbagai bentuk kerja sama dalam skala regional, nasional, maupun internasional yang mendukung proses pembelajaran.	Enam puluh kerja sama dalam skala regional Empat puluh kerja sama dalam skala nasional	40 10	45 10	47 15	55 20	57 30	60 40
12	Meningkatnya dukungan alumni terhadap institusi	Lima belas kerja sama dalam skala internasional Persentasi bantuan hibah alumni bagi lembaga yang setara dengan 35% dari total PNBPN UIN Antasari	3 25%	3 25%	5 30%	10 30%	13 35%	15 35%

10	kerja Meningkatnya reputasi positif UIN Antasari di kawasan regional, nasional, dan internasional	sektor non-formal Seratus tujuh puluh lima topik publikasi lembaga pertahun yang dimuat pada media cetak regional Kalimantan Dua puluh lima topik publikasi pada media cetak atau online bereputasi nasional	50 topik	75	100	125	150	175
		Website resmi UIN Antasari menduduki peringkat 25 besar di Indonesia versi Webometric	211	100	50	50	35	25
11	Meningkatnya jumlah berbagai bentuk kerja sama dalam skala regional, nasional, maupun internasional yang mendukung proses pembelajaran.	Enam puluh kerja sama dalam skala regional Empat puluh kerja sama dalam skala nasional	40 10	45 10	47 15	55 20	57 30	60 40
		Lima belas kerja sama dalam skala internasional	3	3	5	10	13	15
12	Meningkatnya dukungan alumni terhadap institusi	Persentasi bantuan hibah alumni bagi lembaga yang setara dengan 35% dari total PNBPN UIN Antasari	25%	25%	30%	30%	35%	35%

i. PROGRAM DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan identifikasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*) yang dimiliki UIN Antasari serta peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi dalam pengembangan UIN Antasari, program dan strategi berikut ini ditetapkan melalui (1) mengembangkan kekuatan (*strengths*) dan mengoptimalkan peluang (*opportunities*), (2) mengembangkan kekuatan (*strengths*) untuk mengatasi ancaman (*threats*), (3) meminimalisasi kelemahan (*weaknesses*) untuk memanfaatkan peluang (*opportunities*), dan (4) meminimalisasi kelemahan (*weaknesses*) untuk menghindari ancaman (*threats*). Analisis SWOT dapat dilihat pada lampiran dokumen ini.

Program dan strategi tersebut:

- a. Program peningkatan peringkat status akreditasi kelembagaan tingkat program studi dan Universitas:
 - 1) Meningkatkan kualitas sistem penjaminan mutu akademika tingkat institut, pascasarjana, dan fakultas secara berkala dan terpadu;
 - 2) Evaluasi dan pengembangan kurikulum berbasis integrasi ilmu berdasarkan kebutuhan masyarakat secara berkala;
 - 3) Pembangunan ruang kuliah dan sarana penunjang pembelajaran secara proporsional;
 - 4) Pembangunan ruang dan fasilitas penunjang untuk seluruh dosen;
 - 5) Peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan teknologi informasi;
 - 6) Memperluas aksesibilitas Prodi melalui program beasiswa mahasiswa tidak mampu dan berprestasi;
 - 7) Pengembangan layanan akademik berbasis teknologi informasi;
 - 8) Peningkatan peran alumni dalam pengembangan institut.
 - 9) Membentuk unit penjaminan mutu tingkat fakultas dan program studi.
 - 10) Standarisasi dan digitalisasi dokumen sistem penjaminan mutu internal.
 - 11) Melaksanakan sistem penjaminan mutu kelembagaan secara eksternal.
 - 12) Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala terhadap sistem penjaminan mutu internal.
 - 13) Melaksanakan audit mutu internal akademik dan non akademik pada setiap unit kerja.
 - 14) Pendampingan akreditasi program studi secara terprogram dan berkesinambungan.
 - 15) Melaksanakan survey kepuasan tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa terhadap layanan akademik, non akademik dan kemahasiswaan.
 - 16) Melakukan pendampingan kepada mahasiswa yang potensial dalam mencapai prestasi akademik dan non akademik di tingkat lokal, nasional dan internasional.
 - 17) Memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti KKN di nusantara dan luar negeri

- 18) Memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil kuliah selama satu semester di perguruan tinggi luar negeri dalam program *credit transfer*
- b. Program peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan:
- 1) Memberikan dukungan kepada dosen yang mengikuti pendidikan S-3 sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - 2) Melakukan pemetaan dan pendampingan potensi tenaga pendidik dan kependidikan untuk mengikuti pendidikan studi lanjut dalam dan luar negeri.
 - 3) Melakukan asistensi calon guru besar
 - 4) Meningkatkan keterlibatan dosen dalam kegiatan ilmiah berskala nasional dan internasional;
 - 5) Melaksanakan pelatihan (*professional development*) bagi dosen sesuai dengan kebutuhan;
 - 6) Meningkatkan kemampuan berbahasa asing tenaga pendidik dan kependidikan;
 - 7) Merekrut dosen baru sesuai dengan kebutuhan pengembangan Prodi dan fakultas;
 - 8) Melaksanakan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara berkala dan terpadu.
- c. Program peningkatan status lembaga, jumlah fakultas, dan program studi di tingkat pascasarjana dan fakultas :
- 1) Melaksanakan analisis kebutuhan masyarakat terhadap pembukaan Prodi baru dan atau fakultas baru secara berkesinambungan;
 - 2) Mempersiapkan sumber daya manusia untuk pengembangan Prodi dan fakultas baru;
 - 3) Melaksanakan berbagai bentuk program publikasi Prodi yang ada kepada masyarakat luas baik di tingkat regional maupun nasional.
- d. Program peningkatan kemampuan berbahasa asing (bahasa Arab dan Inggris) melalui Unit Pengembangan Bahasa dan kualitas akhlak Islami mahasiswa melalui Mahad Al-Jamiah:
- 1) Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana sesuai dengan perkembangan jumlah mahasiswa baru dan tuntutan zaman;
 - 2) Melaksanakan program pendidikan secara konsisten dengan fokus pada penguasaan *tahsin Alquran*, bahasa asing (bahasa Arab dan Inggris), pendidikan keagamaan dasar, serta akhlak karimah;
 - 3) Menjalin kerjasama dalam pelaksanaan tes kebahasaan standar internasional secara online maupun offline
 - 4) Membangun dan membiasakan kultur Islami di lingkungan kampus;

- 5) Melaksanakan evaluasi serta tindak lanjut perbaikan program Unit Pengembangan Bahasa dan Mahad Al-Jamiah secara berkesinambungan.
- e. Program peneguhan kekhasan kajian keilmuan UIN Antasari:
- 1) Membentuk lembaga nonstruktural yang mengembangkan kekhasan kajian keilmuan UIN Antasari;
 - 2) Melaksanakan penelitian dan forum-forum ilmiah yang mengkaji dan mengembangkan kekhasan kajian keilmuan UIN Antasari;
 - 3) Merumuskan kurikulum dan perangkatnya yang mengintegrasikan kekhasan kajian keilmuan UIN Antasari dengan mata kuliah-mata kuliah yang relevan.
- f. Program peningkatan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah dosen:
- 1) Melaksanakan pelatihan penelitian, penulisan, dan publikasi ilmiah secara berjenjang dengan output yang terukur;
 - 2) Meningkatkan alokasi hibah penelitian kompetitif dosen;
 - 3) Mendorong keterlibatan mahasiswa dalam penelitian yang dilakukan dosen;
 - 4) Melakukan uji keaslian tulisan melalui cek plagiarisme
 - 5) Meningkatkan publikasi karya ilmiah pada jurnal terakreditasi nasional, internasional dan internasional bereputasi.
 - 6) Meningkatkan pemerolehan HAKI dalam upaya peningkatan penghargaan karya intelektual.
 - 7) Meningkatkan jumlah sitasi karya- karya tenaga pendidik dan kependidikan
 - 8) Meningkatkan alokasi biaya penerbitan jurnal ilmiah;
 - 9) Memberikan bantuan penerbitan karya ilmiah dosen;
 - 10) Memperluas kerja sama penelitian dan penerbitan ilmiah pada tingkat nasional dan internasional.
- g. Program peningkatan peran dalam pengembangan masyarakat melalui berbagai pola pengabdian kepada masyarakat berbasis riset:
- 1) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat berbasis riset secara berkesinambungan dan berdampak jangka panjang ;
 - 2) Menerbitkan jurnal pengabdian kepada masyarakat;
 - 3) Mengembangkan desa binaan dengan melibatkan dosen dan mahasiswa secara berkesinambungan dan dapat mendorong kemandirian;
 - 4) Membangun kemitraan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan dan perkotaan.
- h. Program peningkatan kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana, dan pelayanan teknis akademik/non akademik:

- 1) Penyusunan dokumen penunjang standar mutu layanan akademik secara komprehensif;
 - 2) Pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan;
 - 3) Melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut evaluasi layanan akademik berdasarkan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan;
 - 4) Memperluas wewenang lembaga dalam pengelolaan keuangan melalui perubahan sistem pengelolaan menjadi Badan Layanan Umum (BLU).
- i. Program peningkatan keterserapan lulusan di pasar kerja:
- 1) Membentuk Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan
 - 2) Peningkatan daya saing dan nilai tambah lulusan melalui pelatihan softskill, keterampilan teknologi informasi, dan wirausaha untuk mendukung bidang ilmu yang ditekuninya;
 - 3) Melaksanakan program sertifikasi keterampilan mahasiswa oleh lembaga yang diakui secara nasional dan internasional;
 - 4) Memperluas program magang pada lembaga atau perusahaan yang relevan dengan keterampilan yang dimiliki mahasiswa.
- j. Program peningkatan reputasi positif UIN Antasari di kawasan Kalimantan dan nasional:
- 1) Meningkatkan alokasi dana untuk publikasi lembaga secara proporsional;
 - 2) Membangun dan mengembangkan media publikasi cetak dan audio visual online secara berkelanjutan;
 - 3) Mengembangkan portal online untuk publikasi seluruh produk ilmiah dosen secara berkesinambungan.
- k. Program peningkatan kerja sama skala regional, nasional, maupun internasional:
- 1) Membuka peluang partisipasi dunia usaha dalam proses pendidikan;
 - 2) Memberikan peluang kepada lembaga luar untuk memanfaatkan sumber daya institusi dengan asas saling menguntungkan;
 - 3) Meningkatkan peran dosen untuk membangun kerja sama dengan pihak lain melalui lembaga nonstruktural yang independen.
- l. Program peningkatan dukungan alumni terhadap institusi:
- 1) Meningkatkan peran IKASARI dalam pengembangan UIN Antasari;
 - 2) Melaksanakan *tracer study* alumni secara berkesinambungan;
 - 3) Melaksanakan program bimbingan karir dan bursa kerja secara periodik;
 - 4) Membina hubungan dengan alumni melalui kegiatan open house dan pameran;

- 5) Membuka partisipasi yang luas bagi alumni untuk terlibat dalam berbagai kegiatan akademik dan non akademik.
- 6) Mengoptimalkan peran jejaring sosial dalam mensosialisasikan eksistensi dan pengembangan lembaga.

j. PENUTUP

Rencana strategis ini disusun untuk dijadikan landasan dalam penyusunan Rencana Strategis 2015-2019 pada unit-unit kerja di lingkungan UIN Antasari dan Rencana Operasional yang disusun setiap tahun. Hal lain yang tidak tertuang dalam dokumen ini akan ditetapkan dalam dokumen lain.

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN